

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

La estetización del presente postdigital: Una aproximación crítica a la ‘Gegenwartsästhetik’ (Estética contemporánea) de Moritz Baßler y Heinz Drügh. Reseña realizada por Linda Maeding

La investigación académica de las “nuevas artes”, de prácticas artísticas en medios digitales, está en plena marcha. Pero, ¿qué hay de los cuadros teóricos que las sustentan? En otras palabras: ¿Cuál es el lugar de la estética como disciplina filosófica de acercamiento al arte? Cada intento de interpretación de la polifacética producción artística de hoy es, en realidad, una pieza en el gran edificio de la estética, aunque ésta ya no formule pretensiones

sistemáticas. Así lo demuestra el libro *Gegenwartsästhetik* (*Estética contemporánea*), escrito por los catedráticos de Literatura Moritz Baßler y Heinz Drügh. Publicado en 2021 en Konstanz University Press, promete ser “fundamento y análisis de la estética contemporánea al mismo tiempo”.

Se trata de una pretensión elevada, a la que se intenta hacer justicia, efectivamente, mediante lecturas concretas de películas, libros y otras prácticas artísticas. Así, el libro comienza no con un desarrollo teórico de lo que hoy puede significar “estética”, sino con un análisis cinematográfico detallado de *Érase una vez... en Hollywood*, película de Quentin Tarantino. Esto funciona sorprendentemente bien: el archivo pop del director de cine abre una caja de resonancia que, en cierto modo, se acomoda a la configuración autoconsciente de la estética. La combinación de “hallazgos sintagmáticos” (*aisthesis* en el presente) y “referencias paradigmáticas” (comparación y archivo del pasado) da como resultado una lectura muy densa que siempre se detiene en lo estético, sin por ello desvanecer las implicaciones éticas. Pero estos últimos no están hipostasiados y separados de lo estético, como ocurre a veces en los juicios contemporáneos (prueba de ella son las polémicas recientes en torno a la cultura *woke*). Las resonancias hacen una lectura muy amplia que nunca pierde de vista su objeto en tanto que objeto estético.

¿Qué queda entonces hoy del legado de la “teoría de lo bello”? ¿Se pueden abarcar las artes postdigitales desde Kant, o debemos despedir su *crítica del juicio* en pos de otras posiciones estéticas más recientes?

Efectivamente, y por más que nos pueda sorprender a primera vista, la *Gegenwartsästhetik* es también una defensa y reivindicación de la estética idealista de Kant para nuestro presente. El rasgo distintivo de su concepto de

crítica que hace que ésta sea útil para la estética contemporánea híbrida es la forma en la que el filósofo concibe los juicios que emitimos sobre el arte: el propio Kant entendía los juicios estéticos como juicios mayoritariamente mixtos, en los que también desempeñan un papel las cosas no estéticas. Sólo con este telón de fondo queda claro por qué los autores, que se dedican sobre todo a objetos que habrían quedado fuera de la red en la doctrina clásica de la estética (“camp”, para usar las palabras de Susan Sontag: formatos banales, pequeños – populares), pueden tomar a Kant como punto de partida. La sofisticación teórica con la que las películas de Hollywood, el *Pato Donald*, la novela postdigital del escritor Joshua Groß y las cuentas de Instagram se convierten en objeto de lecturas estéticas es uno de los grandes méritos de esta “estética contemporánea”.

Mientras, la oposición a la escuela hermenéutica, que se persigue en la introducción del libro, no parece necesariamente convincente. No se puede acusar a la hermenéutica, tal como la defiende por ejemplo un Peter Szondi, de insistir en la comprensión en forma de enunciados “cerrados” que amenazan con “limitar, si no detener o impedir el juego estético”. Pero esta demarcación no es realmente necesaria de adoptar para seguir (y compartir) el análisis de Baßler y Drügh sobre la estética contemporánea.

La primera parte del libro consta de tres capítulos sobre el juicio estético-presente, el objeto estético-presente y la definición de “presente”. La segunda parte examina lo que está ocurriendo actualmente con los estándares estéticos en tres desarrollos formativos (conceptuales y fenomenales): “democratización”, “antropoceno” y “digitalización”. Todos estos conceptos, no obstante, podrían subsumirse a lo que podríamos llamar *presente*

postdigital.

El punto de partida de todo el proyecto de esta *Estética del presente* es la observación de que hoy en día se trata fundamentalmente de un aumento de la estética en la vida cotidiana. Muchos fenómenos que tradicionalmente no entraban en el ámbito de la estética pasan a ser percibidos mediante y como formas. Los *Lebenswelten* (mundos de la vida) se están estetizando en su totalidad, gracias a que los juicios de gusto están ganando en importancia mediante su propagación en las redes sociales. Inicialmente, esto contrasta con la impresión de una creciente relevancia social de las cuestiones éticas que pueden surgir en la esfera pública ante una mayor sensibilidad por la presencia de las minorías y las políticas de identidad tan polémicas. Me refiero a lo que los autores llaman una “ética estética”, es decir, la imbricación de estas formas de conocimiento.

Su argumentación se convierte en polémica cuando se formula una crítica a la Escuela de Frankfurt y a otros enfoques de la crítica cultural que perciben las prácticas estéticas populares mayoritariamente en términos de su carácter consumista -como parte de la industria cultural- mientras que pasan por alto, según los autores, su “lado creador de comunidad”. Porque en la circulación de imágenes y textos a través de los medios sociales se forma una especie de “cultura de convergencia” -el “procomún” descrito por Felix Stalder en su *Cultura de la Digitalidad*- en la que participan muchos sujetos. Y en un nivel reflexivo y autorreferencial, la literatura contemporánea postdigital, también participa en esta cultura de la convergencia: novelas como *Allegro Pastel* (2020) de Leif Randt o *Flexen in Miami* (2020) de Joshua Groß. En ellos, el cambio de paradigma introducido por la digitalización y su enredo con los rasgos específicas de las sociedades occidentales acomodadas se hace especialmente evidente. Sería ingenuo

suponer que el cambio de paradigma citado no afectaría también a la estética. Los comentarios de los autores sobre la realidad aumentada, como perfeccionamiento o desarrollo de la digitalización hasta acabar en una “realidad mixta”, son aquí especialmente iluminadores.

De hecho, el volumen concluye con la observación de que los desarrollos señalados, ante todo la estetización de áreas que antaño apenas se asociaban con la estética (preferencias alimentarias, uso del lenguaje inclusivo de género), solo se hicieron virulentos con la accesibilidad general de todo y de todos, “en el momento en que la esfera virtual de lo paradigmático se convierte en metonímico-mundial en una realidad aumentada”. En este sentido, este libro también podría describirse acertadamente como una estética de la postdigitalidad.

Linda Maeding

Una primera versión en alemán de esta reseña ha sido publicada en literaturkritik.de, 4/2022,

https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=28802

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (8 de noviembre de 2022). La estetización del presente postdigital: Una aproximación crítica a la ‘Gegenwartsästhetik’ (Estética contemporánea) de Moritz Baßler y Heinz Drügh. Reseña realizada por Linda Maeding. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdeu>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 08/11/2022 /
Entradas / digitalización, estética postdigital, postdigital, realidad
aumentada

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Cosas que he aprendido gracias a dariah.eu: por ejemplo, los principios fair

SIGUIENTE

Entrevista a Leonardo Flores: Logros y retos de la literatura electrónica

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- **Entradas** (41)
- **recycling literature(s)** (1)

ARCHIVO

- febrero 2025 (1)
- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)

- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress